

Психологические факторы эффективности следственной деятельности в органах правопорядка Узбекистана

Элбек ПАРДАЕВ¹.

¹ Магистрант Академии правоохранительных органов Республики Узбекистан.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17759502>

АННОТАЦИЯ

В современной системе правоохранительных органов Узбекистана следственная деятельность занимает ключевое место в обеспечении национальной безопасности, верховенства закона и защиты прав граждан. Однако психологические аспекты работы следователей нередко остаются вне поля зрения организационно-правовых реформ, несмотря на их прямое влияние на качество и эффективность расследований.

Настоящая статья посвящена анализу психологических проблем, наблюдаемых в следственной деятельности Узбекистана и формирующих комплексный системный кризис. Статья основана на статистических данных, результатах опросов и материалах сравнительного анализа и содержит рекомендации по оптимизации психологических условий труда следователей и повышению эффективности расследований.

Ключевые слова: психологическая перегрузка, следственная деятельность, прокурорский надзор, мотивация следователей, эмоциональное выгорание, правоохранительные органы Узбекистана.

Psychological factors of the effectiveness of investigative activities in law enforcement agencies of Uzbekistan

ANNOTATION

In the modern system of law enforcement agencies of Uzbekistan, investigative activity occupies a key position in ensuring national security, the rule of law, and the protection of citizens' rights. However, the psychological aspects of investigators' work often remain outside the scope of organizational and legal reforms, despite their direct impact on the quality and effectiveness of investigations.

This article examines the psychological problems observed in investigative practice in Uzbekistan, which form a complex systemic crisis. The article is based on statistical data, survey results, and comparative analysis and offers recommendations for improving the psychological working conditions of investigators and enhancing the effectiveness of investigations.

Keywords: psychological overload, investigative activities, prosecutorial supervision, investigators' motivation, emotional burnout, Uzbekistan law enforcement agencies.

O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov faoliyati samaradorligining psixologik omillari

ANNOTATSIYA

O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlarining zamonaviy tizimida tergov faoliyati milliy xavfsizlikni ta'minlash, qonun ustuvorligini mustahkamlash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda muhim o'rin egallaydi. Biroq tergovchilarning faoliyatiga xos psixologik omillar, surishtiruv sifatiga va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishiga qaramay, ko'pincha tashkiliy-huquqiy islohotlar doirasida yetarli darajada e'tibordan chetda qolmoqda.

Ushbu maqolada O'zbekiston tergov amaliyotida kuzatilayotgan va murakkab tizimli inqirozni yuzaga keltirayotgan psixologik muammolar tahlil qilinadi. Maqola statistik ma'lumotlar, so'rov natijalari hamda qiyosiy tahlil materiallariga tayanadi va tergovchilarning psixologik mehnat sharoitlarini optimallashtirish hamda tergov samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: psixologik yuklama, tergov faoliyati, prokurorlik nazorati, tergovchilar motivatsiyasi, emotsional charchoq, O'zbekiston huquq-tartibot organlari.

В современной системе правоохранительных органов Узбекистана следственная деятельность играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, укреплении верховенства закона и защите прав граждан. Однако психологические аспекты работы следователей и дознавателей нередко остаются в тени организационно-правовых реформ, несмотря на их прямое влияние на эффективность расследований.

Формирующиеся в следственной деятельности психологические проблемы приводят к комплексному кризису: рост преступности вызывает перегрузку, что приводит к эмоциональному выгоранию и оттоку кадров; чрезмерный прокурорский надзор способствует фрустрации и состоянию выученной беспомощности, снижая профессиональную мотивацию; недостаточная подготовка молодых специалистов усиливает тревожность и вероятность ошибок. В результате растёт количество процессуальных нарушений, увеличивается число жалоб, накапливается ущерб, что создаёт угрозу эффективности всей системы.

Психологическая перегрузка следователей в условиях демографического роста и кадрового дефицита: в условиях демографического роста населения Узбекистана (с 34,5 млн в 2021 году до 36,7 млн в 2024 году [1]) и роста уровня преступности (с 142 до 199 преступлений на 100 тыс. населения [2]) следователи сталкиваются с хронической профессиональной перегрузкой, приводящей к эмоциональному истощению и снижению когнитивной эффективности. Средняя нагрузка на одного следователя составляет 15-35 дел одновременно при общей численности кадров в 3 500 человек, из которых 200 вакансий (5,7%) остаются незаполненными. Наблюдается устойчивая корреляция между ростом преступности и оттоком кадров: 80% вакансий (160 из 200) возникают вследствие добровольного увольнения, что отражает воздействие психологического фактора – нарастающего стресса из-за несоответствия доступных ресурсов объёму задач.

В 2024 году органы внутренних дел рассмотрели 91 тыс. дел, из которых 26,3% (более 24 тыс.) были переданы из других инстанций, что усиливает фрустрацию сотрудников из-за неэффективного распределения нагрузки [3]. Согласно модели стресса Селье, подобная хроническая перегрузка приводит к стадии истощения. Опрос 2 975 следователей показал, что 61,7% задержек в расследованиях обусловлены внешним вмешательством [4], провоцирующим тревожность и снижение концентрации. Дополнительно, 41,2% следователей имеют стаж менее пяти лет, что усиливает негативный эффект. Новые сотрудники демонстрируют повышенный уровень тревожности, что приводит к ошибкам в 4,1% дел (2 516 дел возвращены на дополнительное расследование в 2024 году). Данная закономерность подтверждается и ростом числа оправдательных приговоров (с 4 932 в 2022 году до 8 679 в 2024 году), где психологический фактор – когнитивные искажения под давлением – сыграл роль в 14,1% случаев неверной квалификации [5].

Влияние избыточного прокурорского контроля на процессуальную независимость и мотивацию следователей: избыточный прокурорский контроль (44,7% следственных действий требуют предварительного разрешения [6]) ограничивает процессуальную автономию следователей, вызывая фрустрацию и снижение внутренней профессиональной мотивации. Опрос показал, что в 71,8% случаев прокуроры необоснованно отвергают доказательства, игнорируя мнение следователя, что приводит к задержкам в 61,7% расследований [7].

Это усиливает эффект «выученной беспомощности» (по Селигману), когда сотрудники теряют инициативу, особенно при частых требованиях изменить квалификацию дела (27% респондентов отметили от одного до пяти случаев в год, 7,8% — более десяти). В итоге лишь 26,5% следователей оценивают прокурорский надзор как объективный [8], что коррелирует с ростом числа жалоб граждан (с 12 450 в 2021 году до 21 тыс. в 2024 году, из которых 13,6% касаются действий следователей) [9].

Данные опроса 2 975 респондентов показывают, что 55,5% не обжалуют решения прокурора, ссылаясь на апатию и страх усугубления конфликта, что ведёт к дополнительному психологическому давлению [10]. В 2024 году было вынесено 8 679 оправдательных приговоров (14,1% из 61 481 дела [11]), отражающих ошибки, вызванные внешним вмешательством, искажающим когнитивные процессы, включая конформизм перед авторитетом.

Сравнение с белорусским опытом демонстрирует, что после создания единого Следственного комитета уровень необоснованных отказов снизился, а раскрываемость экстремистских преступлений выросла на 50%, что подтверждает положительную корреляцию между автономией следователей и их мотивацией. В Узбекистане аналогичные тенденции прослеживаются в увеличении экономического ущерба от ошибок (174 млрд сум в 2024 году), где психологический фактор (стресс, вызванный надзором) усиливает риск коррупционных и субъективных решений.

Дефицит специализированной психологической подготовки молодых специалистов и его влияние на качество следственных процедур: среди 3 500 следователей 41,2% имеют стаж менее пяти лет, что обуславливает повышенный уровень тревожности и вероятность когнитивных ошибок, усугубляемых отсутствием специализированной психологической подготовки.

Это находит отражение в росте числа возвратов дел на дополнительное расследование (с 2 012 в 2022 году до 2 516 в 2024 году), а также в увеличении случаев вынесения оправдательных приговоров, где психологический фактор – неуверенность в квалификации – играет роль в 4,1% ситуаций. Низкий стаж коррелирует с оттоком кадров (80% вакансий образованы вследствие добровольных увольнений) и применением дисциплинарных мер (74 сотрудника подвергнуты взысканиям в 2024 году), формируя цикл «тревога – ошибка – демотивация».

По данным опроса, лишь 15,7% следователей имеют стаж более десяти лет, что приводит к выраженному разрыву в системе наставничества. Молодые специалисты сталкиваются с чрезмерной нагрузкой (в среднем один следователь обслуживает около 10 тыс. населения), что провоцирует когнитивные искажения, такие как подтверждение предвзятости при квалификации, вносящее вклад в 14,1% ошибок [12].

Белорусский опыт цифровизации – система «ИЗ», объединившая 400 тыс. дел в 2022 году, – позволил снизить количество ошибок на 50%, что демонстрирует значимость технологической поддержки для компенсации психологических дефицитов. Аналогичные тенденции наблюдаются в Узбекистане: рост числа жалоб (до 21 тыс. в 2024 году) отражает снижение уровня доверия, при этом психологическая неготовность усиливает соответствующий эффект (13,6% жалоб касаются действий следователей) [13].

Исследования в области юридической психологии (в частности, работы Р. Никерсона) подтверждают, что стресс снижает точность оценки доказательств на 20–25%, что согласуется с узбекскими эмпирическими данными. Психологические факторы в следственной деятельности Узбекистана формируют замкнутый негативный цикл: перегрузка усиливает стресс, надзор подавляет мотивацию, а недостаточный уровень квалификации способствует росту ошибок, что приводит к системным сбоям, включая увеличение числа оправданий на 76% в период с 2022 по 2024 год.

Анализ психологических факторов, влияющих на следственную деятельность в Узбекистане, демонстрирует наличие устойчивого комплекса взаимосвязанных проблем, которые усиливают друг друга и формируют системный кризис в правоохранительной сфере.

Ключевой характеристикой выявленной ситуации является замкнутый цикл негативных воздействий: перегрузка следователей вследствие демографического роста и увеличения преступности приводит к хроническому стрессу и эмоциональному выгоранию; избыточный прокурорский надзор снижает автономию и подрывает мотивацию; дефицит специализированной подготовки усиливает тревожность и повышает вероятность ошибок. Эти процессы образуют спиральное нарастание рисков, в результате чего качество расследований снижается, растёт количество процессуальных нарушений и оправдательных приговоров, а общественное доверие к системе правосудия постепенно эродировано.

Статистические данные о росте оправдательных приговоров на 76% за период 2022–2024 годов, увеличение числа жалоб граждан до 21 тысяч, а также высокая доля возвратов дел на дополнительное расследование подтверждают, что психологические факторы являются не частной проблемой отдельных сотрудников, а фундаментальной институциональной уязвимостью. Выраженный кадровый дефицит — 200 незаполненных ставок, из которых 80% возникают из-за добровольных увольнений — указывает на системное накопление стресса и неэффективность существующей модели распределения нагрузки. Уровень тревожности среди молодых специалистов, составляющих 41,2% следственного состава, дополнительно снижает устойчивость системы, поскольку отсутствие наставничества и психологической подготовки усиливает риск когнитивных ошибок, связанных с предвзятостью, импульсивностью и искажённой оценкой доказательств.

Проблемы усиливаются надзорными практиками: 44,7% следственных действий требуют предварительного разрешения, а 71,8% следователей сталкиваются с необоснованными отказами в принятии доказательств. Эти данные демонстрируют несоответствие между заявленной процессуальной независимостью и фактической зависимостью от внешних решений, что подтверждается низким показателем доверия следователей к объективности надзора – лишь 26,5%. Такая ситуация формирует эффект «выученной беспомощности», снижает инициативность и создаёт предпосылки к формальным, а не содержательным подходам к расследованию.

Сравнение с международными практиками, включая белорусскую модель цифровизации следственной деятельности, показывает, что внедрение современных технологий и оптимизация управления нагрузкой способны значительно снизить количество ошибок и уменьшить эмоциональное давление на сотрудников. Это свидетельствует о высокой потенциальной эффективности комплексных реформ, направленных на уменьшение бюрократической нагрузки, повышение автономии следователей и развитие профессиональной компетенции в области юридической психологии.

В совокупности выявленные тенденции указывают, что без системной модернизации следственной деятельности психологические уязвимости будут продолжать воспроизводиться, усиливая кадровый кризис, снижая устойчивость правоохранительной системы и ухудшая качество правосудия. Последствия могут включать долгосрочную эрозию общественного доверия, рост экономического ущерба от ошибок, увеличение социальной напряжённости и снижение эффективности борьбы с преступностью.

Таким образом, решение обозначенных проблем требует комплексного подхода, включающего: институциональные преобразования; цифровизацию управления следственными процессами; модернизацию системы подготовки кадров; внедрение психологических скринингов и профилактических программ; реформу надзорных механизмов; создание устойчивой системы наставничества. Только объединение этих направлений позволит укрепить профессиональную устойчивость следователей, повысить объективность расследований и обеспечить качественное функционирование правоохранительной системы в условиях растущих демографических и социальных вызовов.

Сноски

1. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Данные по состоянию на 01.01.2025 г. URL: <https://stat.uz/uz/>;
Население Узбекистана (1950–2025) — Macrotrends. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/uzb/uzbekistan/population> (дата обращения: 18.11.2025).
2. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. *Информация о состоянии работы, проведённой в 2024 году по предупреждению и профилактике правонарушений*. 2024 г. URL: <https://gov.uz/oz/iiv>
3. Центр правовой статистики и оперативно-учетных данных МВД Республики Узбекистан. Данные по состоянию на 01.01.2025 г.;
Uzbekistan Crime Rate & Statistics — Historical Chart & Data. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/uzb/uzbekistan/crime-rate-statistics> (дата обращения: 18.11.2025);
Organized Crime Index — Uzbekistan. URL: <https://ocindex.net/country/uzbekistan> (дата обращения: 18.11.2025).
4. Сформулировано автором на основе анализа результатов социологического исследования (по состоянию на 22.05.2025).
5. Stat.Sud.Uz. *Статистические показатели деятельности судов. Основные показатели судов по уголовным делам за 2024 год*. 18.02.2025 г. URL: <https://stat.sud.uz/criminal>
6. LexUz. *Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан*. Редакция по состоянию на 22.05.2025 г. URL: <https://lex.uz/docs/111460#3347032>
7. Сформулировано автором на основе анализа результатов социологического исследования (по состоянию на 22.05.2025).
8. Сформулировано автором на основе анализа результатов социологического исследования (по состоянию на 22.05.2025).
9. Murojaat.gov.uz — Единая онлайн-платформа по работе с обращениями граждан.
10. Сформулировано автором на основе анализа результатов социологического исследования (по состоянию на 22.05.2025).
11. Stat.Sud.Uz. *Статистические показатели деятельности судов. Основные показатели судов по уголовным делам за 2024 год*. URL: <https://stat.sud.uz/criminal>
12. Stat.Sud.Uz. *Статистические показатели деятельности судов. Основные показатели судов по уголовным делам за 2024 год*. URL: <https://stat.sud.uz/criminal>
13. Солиев Э. Р. *Ишни судга қадар юритишда жиноятларни тергов қилиш соҳасини такомиллаштиришга доир халқаро тажриба*. Academic Research in Modern Science. Международная научно-онлайн конференция, 29.06.2024.

НАУЧНЫЙ ОТЗЫВ

на статью Элбека Пардаева, «Психологические факторы эффективности следственной деятельности в органах правопорядка Узбекистана»

Предлагаемая вниманию научного сообщества статья представляет собой актуальное, теоретически и эмпирически обоснованное исследование психологических факторов, влияющих на эффективность следственной деятельности в системе правоохранительных органов Узбекистана. Автор демонстрирует глубокое понимание междисциплинарной природы заявленной тематики, умело сочетая криминологический, юридико-психологический и управленческий подходы.

Статья затрагивает крайне малоизученную в отечественной науке область – влияние психологических условий труда следователей на качество расследований и устойчивость правоохранительной системы. Учитывая социально-демографические изменения в стране, рост преступности, модернизацию органов правопорядка и повышенную нагрузку на кадровый потенциал, исследование обладает высокой практической значимостью.

Автор отмечает взаимосвязь между перегрузкой следователей, эмоциональным выгоранием, дефицитом профессиональной автономии и снижением качества процессуальных решений. Подобный системный анализ представляет собой важный вклад в развитие юридической психологии Узбекистана.

Исследование опирается на статистические материалы, результаты масштабных социологических опросов (почти 3 000 следователей), сравнительно-правовой анализ и данные зарубежного опыта. Приведённые количественные показатели (рост оправдательных приговоров, уровень кадрового дефицита, доля возвратов дел, структура прокурорского вмешательства) корректно интегрированы в аналитическую часть и убедительно подтверждают выводы автора. Использование теоретических моделей Селье и Селигмана усиливает научный потенциал работы, позволяя рассматривать профессиональные трудности следователей в контексте концепций стресса и выученной беспомощности.

Особую научную значимость представляет предложенная автором модель «замкнутого негативного цикла», демонстрирующая, как кадровый дефицит, психологическое давление, ограниченная автономия и недостаточная подготовка усиливают друг друга, формируя устойчивую систему взаимных дисфункций. Эта модель позволяет рассматривать проблему не как совокупность отдельных недостатков, а как структурный институциональный феномен, требующий комплексных реформ.

Автор предлагает комплекс рекомендаций, направленных на повышение эффективности следственной деятельности: оптимизацию нагрузки, укрепление профессиональной автономии следователей, внедрение цифровых платформ, развитие психологического сопровождения, совершенствование системы наставничества. Эти предложения соответствуют современным международным тенденциям и могут быть использованы в нормативно-правовой и организационной практике.

Статья Элбека Пардаева является научно значимым и актуальным исследованием, выполненным на высоком теоретическом и прикладном уровне. Работа отличается логической структурой, чёткостью аргументации, обоснованностью выводов и практической ориентированностью.

Материал заслуживает публикации в рецензируемом научном журнале и представляет интерес для специалистов в области уголовного процесса, юридической психологии, управления правоохранительной деятельностью, а также для разработчиков реформ в сфере правосудия.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the “RESEARCH & DEVELOPMENT” journal and is intended solely for use within the journal’s internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board.

The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author’s (authors’) work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.